

Informe referente a: Percepción y atención

	Matriculados	Encuestados	% participación
Alumnos	52	25	48,08

	Profesor			Titulación			Centro Universitario		
	N	Media	DT	N	Media	DT	N	Media	DT
1. Desarrollo programa	20	4,25	0,72	1899	4,35	0,79	4950	4,36	0,82
2. Actividades	25	4,04	1,06	1997	4,22	0,94	5146	4,20	0,98
3. Materiales utilizados	25	3,84	0,99	1996	3,95	1,07	5146	4,05	1,04
4. Teoría y práctica	25	3,64	0,91	1995	3,86	1,09	5147	3,95	1,10
5. Formación	25	3,92	0,70	1993	4,25	0,91	5130	4,21	0,97
6. Créditos asignados	25	3,72	1,17	1997	4,03	1,02	5141	4,08	1,05
7. Interés	25	3,88	0,83	1996	3,93	1,09	5140	4,03	1,08

Informe del profesor referente a esta asignatura

	Profesor			Titulación			Centro Universitario		
	N	Media	DT	N	Media	DT	N	Media	DT
1. Guía docente	19	4,16	0,83	1765	4,24	0,89	4551	4,27	0,91
2. Actitud receptiva	25	4,24	0,93	2001	4,41	0,90	5153	4,37	0,97
3. Criterios evaluación	25	4,04	1,17	1992	4,26	0,95	5130	4,27	0,99
4. Clases	24	3,96	0,95	1995	4,06	1,08	5139	4,10	1,09
5. Explicación	25	4,16	1,07	1997	3,99	1,11	5150	4,07	1,12
6. Comprensión	25	4,08	0,91	1999	4,25	0,97	5148	4,27	1,02
7. Metodología	24	3,96	1,12	1995	3,94	1,09	5138	3,99	1,11
8. Orientación	25	4,24	0,88	1998	4,15	1,01	5145	4,14	1,08
9. Disponibilidad	23	4,43	0,66	1993	4,44	0,84	5138	4,41	0,92
10. Horario de tutoría	24	4,08	0,93	1947	4,21	0,98	5007	4,19	1,04
11. Fácil ir a tutoría	12	3,92	1,16	806	4,29	0,96	2278	4,36	0,94
12. Satisfacción general	25	3,96	0,93	1991	4,15	1,01	5138	4,20	1,04
Total	25	4,12	0,83	2003	4,17	0,85	5159	4,19	0,91

Grado de asistencia a clase en esta asignatura	< 25 %		25 - 50 %		50 - 75 %		> 75 %	
	N	%	N	%	N	%	N	%
					2	9,09	20	90,91

Consultan la guía docente de esta asignatura	SÍ		NO	
	N	%	N	%
	6	30,00	14	70,00

Informe referente a: Percepción y atención

	Matriculados	Encuestados	% participación
Alumnos	40	12	30,00

	Profesor			Titulación			Centro Universitario		
	N	Media	DT	N	Media	DT	N	Media	DT
1. Desarrollo programa	12	4,25	0,75	1899	4,35	0,79	4950	4,36	0,82
2. Actividades	12	4,42	0,67	1997	4,22	0,94	5146	4,20	0,98
3. Materiales utilizados	12	4,00	1,04	1996	3,95	1,07	5146	4,05	1,04
4. Teoría y práctica	12	4,08	0,67	1995	3,86	1,09	5147	3,95	1,10
5. Formación	12	4,08	1,00	1993	4,25	0,91	5130	4,21	0,97
6. Créditos asignados	12	3,67	0,98	1997	4,03	1,02	5141	4,08	1,05
7. Interés	12	3,75	0,62	1996	3,93	1,09	5140	4,03	1,08

Informe del profesor referente a esta asignatura

	Profesor			Titulación			Centro Universitario		
	N	Media	DT	N	Media	DT	N	Media	DT
1. Guía docente	11	4,09	0,83	1765	4,24	0,89	4551	4,27	0,91
2. Actitud receptiva	12	4,50	0,67	2001	4,41	0,90	5153	4,37	0,97
3. Criterios evaluación	12	4,17	0,94	1992	4,26	0,95	5130	4,27	0,99
4. Clases	12	4,00	0,60	1995	4,06	1,08	5139	4,10	1,09
5. Explicación	12	3,83	0,94	1997	3,99	1,11	5150	4,07	1,12
6. Comprensión	12	4,33	0,65	1999	4,25	0,97	5148	4,27	1,02
7. Metodología	12	4,17	0,83	1995	3,94	1,09	5138	3,99	1,11
8. Orientación	12	4,25	0,87	1998	4,15	1,01	5145	4,14	1,08
9. Disponibilidad	12	4,42	0,90	1993	4,44	0,84	5138	4,41	0,92
10. Horario de tutoría	12	4,17	1,03	1947	4,21	0,98	5007	4,19	1,04
11. Fácil ir a tutoría	3	4,00	1,00	806	4,29	0,96	2278	4,36	0,94
12. Satisfacción general	12	4,25	0,75	1991	4,15	1,01	5138	4,20	1,04
Total	12	4,22	0,67	2003	4,17	0,85	5159	4,19	0,91

Grado de asistencia a clase en esta asignatura	< 25 %		25 - 50 %		50 - 75 %		> 75 %	
	N	%	N	%	N	%	N	%
			1	9,09	3	27,27	7	63,64

Consultan la guía docente de esta asignatura	SÍ		NO	
	N	%	N	%
	7	63,64	4	36,36

